

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ХАТХА-ЙОГОЮ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬ ГРУПУ ПODOВЖЕНОГО ДНЯ

Балабанов Олександр

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. *Мета дослідження* – обґрунтувати ефективність впливу занять хатха-йогою на розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку. *Матеріали і методи.* У дослідженні брали участь дві групи. Контрольна (n=16): дівчатка 8 років (n=2), 9 років (n=4), 10 років (n=2); хлопчики 8 років (n=3), 9 років (n=2), 10 років (n=3). Експериментальна (n=16): дівчатка 8 років (n=2), 9 років (n=3), 10 років (n=3); хлопчики 8 років (n=2), 9 років (n=2), 10 років (n=4). Діти та їхні батьки дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. *Результати.* В експериментальній групі статистично достовірно ($p < 0,01$) покращилися результати тестів: фламінго, приріст дівчатка 43%, хлопчики 33%; нахил тулуба вперед з положення сидячи, приріст дівчатка 104%, хлопчики 126%; стрибок у довжину з місця, приріст дівчатка 8%, хлопчики 14%; човниковий біг 4 x 9 м, приріст дівчатка 10,6%, хлопчики 12,5%. *Висновки.* Встановлено позитивний вплив занять хатха-йогою на показники розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку.

Ключові слова: молодші школярі, хатха-йога, група подовженого дня.

THE INFLUENCE OF HATHA YOGA ON THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN ATTENDING THE EXTENDED DAY GROUP

Balabanov Oleksandr

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Abstract. *The purpose of the study* is to substantiate the effectiveness of the influence of hatha yoga classes on the development of physical qualities of children of primary school age. *Materials and methods.* Two groups participated in the study. Control (n=16): girls 8 years old (n=2), 9 years old (n=4), 10 years old (n=2); boys 8 years old (n=3), 9 years old (n=2), 10 years old (n=3). Experimental (n=16): girls 8 years old (n=2), 9 years old (n=3), 10 years old (n=3); boys 8 years old (n=2), 9 years old (n=2), 10 years old (n=4). Children and their parents consented to participate in the experiment. Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. *The results.* In the experimental group, the results of the tests improved statistically significantly ($p < 0.01$): flamingo, growth of girls 43%, boys 33%; body tilt forward from a sitting position, growth of girls 104%, boys 126%; long jump from a standing position, growth of girls 8%, boys 14%; shuttle run 4 x 9 m, increase

of girls 10.6%, boys 12.5%. *Conclusions.* A positive influence of hatha yoga classes on indicators of the development of physical qualities has been established.

Key words: younger schoolchildren, hatha yoga, extended day group.

Вступ. Фізична культура, фізичне виховання, розглядаються як ефективний спосіб зміцнення здоров'я. Молодший шкільний вік найбільш сприятливий для розвитку багатьох фізичних якостей [1]. Сучасні дослідження, на жаль свідчать про те, що відбувається значне погіршення рівня фізичної підготовленості та стану здоров'я дітей [1; 2; 3]. Це зумовлює пошук нових більш ефективних засобів поліпшення фізичного стану дітлахів. Рівень загальної фізичної підготовленості дітей визначається тим, як розвинені у них фізичні якості. Ураховуючи те, що наказом Міністерства освіти та науки України від 25.06.18 за № 677 затверджено порядок створення груп подовженого дня, цей час розумно використати для збільшення рухової активності та покращення фізичного стану. Сьогодні у світі набули популярність програми на основі застосування хатха-йоги [4], яка успішно використовується в роботі з дітьми молодшого шкільного віку [5, 6]. Отже, хатха-йога може застосовуватися в групах подовженого дня на спортивно-оздоровчих заняттях, як доповнення до загального фізичного виховання.

Використанню засобів хатха-йоги у фізичному вихованні присвятили свої дослідження багато сучасних науковців. Науковцями Кашуба В. (2003), Кредєлева В., Цибух Т., Цибух М. (2005), доведена ефективність використання засобів хатха-йоги для корекції порушень постави [7, 8]. Ефективністю в боротьбі з надмірною масою тіла та ожирінням займався Юрченко О. (2010) [9]. Зміну стабілометричних показників юних плавців за допомогою комплексів хатха-йоги довів Колесник В. (2012) [10].

Декілька досліджень в яких вивчена ефективність використання хатха-йоги у фізичному вихованні учнів початкової школи. Н. С. Дмитрієва довела ефективність комплексу хатха-йоги на рівень розвитку статичної силової витривалості, координації та гнучкості [5]. Л. С. Михно, довела що використання засобів йога-аеробіки у фізичному вихованні з учнями початкової школи підвищує

рівень фізичної підготовленості, гнучкості, здатності утримувати статичну рівновагу, силову витривалість м'язів спини та черевного преса.

Однак, ми не зустріли досліджень, у ході яких було вивчено впровадження комплексу хатха-йоги у фізичне виховання груп подовженого дня. Тому, дослідження, в ході якого буде вивчений вплив хатха-йоги на рівень розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку є актуальним.

Мета дослідження – обґрунтувати ефективність впливу занять хатха-йогою на розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку, які відвідують групу подовженого дня.

Відповідно до мети були поставлені такі завдання дослідження:

1. Вивчити у теорії і практиці фізичного виховання стан проблеми розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку.
2. За допомогою тестів визначити рівень розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку, які відвідують групу подовженого дня.
3. Розробити комплекс хатха-йоги для молодших школярів.
4. Дослідити ефективність розробленого комплексу.

Матеріали та методи.

Учасники дослідження. Дослідження проходило з жовтня по грудень 2021 року, на базі навчально-виховного комплексу № 96 м. Харкова. В дослідженні брали участь молодші школярі які відвідують групу подовженого дня. З метою організації педагогічного експерименту були сформовані дві групи. Контрольна група (n=16): дівчатка 8 років (n=2), 9 років (n=4), 10 років (n=2); хлопчики 8 років (n=3), 9 років (n=2), 10 років (n=3). Експериментальна група (n=16): дівчатка 8 років (n=2), 9 років (n=3), 10 років (n=3); хлопчики 8 років (n=2), 9 років (n=2), 10 років (n=4). Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті.

Організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У дослідженні реєструвались показники тестів: «Фламінго»; «Нахил

тулуба вперед з положення сидячи»; «Стрибок у довжину з місця», «Човниковий біг 4 x 9 м».

Експеримент тривав три місяці. Заняття проводилися двічі на тиждень, по 60 хвилин. Кожне заняття крім комплексу асан, доповнювалось різними видами навантаження, з таких як: суглобова гімнастика; дихальні вправи; комплекси для розвитку дрібної моторики; комплекси вправ для розвитку мозку; вправи на концентрацію та візуалізацію; вправи на розслаблення; медитативна практика, та розвивальні ігри.

Статистичний аналіз. У дослідженні використовувалась програма Microsoft Excel. Обчислювались: t-критерій Стьюдента для залежних та незалежних вибірок.

Результати. Результати тестування на початку експерименту дітей контрольної та експериментальної групи, представлені у таблиці 1. Прі порівнянні досліджуваних показників не виявлено достовірних відмінностей ($p > 0,05$) між групами, що говорить про їх однорідність.

Таблиця 1.

Порівняння результатів тестування дітей експериментальної та контрольної групи на початку експерименту

№ п/п	Тест	Стать, кількість	Експеримент. група	Контрольна група	Статистична значущість	
			$\bar{X} \pm S$	$\bar{X} \pm S$	t	p
1	«Фламінго», (кількість спроб)	чоловіча, n = 8	16,3 ± 2,3	15,9 ± 1,9	0,33	> 0,05
		жіноча, n = 8	13,3 ± 1,6	14,8 ± 1,7	1,71	> 0,05
2	Нахил тулуба вперед з положення сидячи, (см)	чоловіча, n = 8	3,8 ± 1,2	4,0 ± 1,5	0,34	> 0,05
		жіноча, n = 8	5,1 ± 0,8	4,6 ± 1,0	1,05	> 0,05
3	Стрибок у довжину з місця, (см)	чоловіча, n = 8	122,1 ± 4,9	126,1 ± 7,9	1,13	> 0,05
		жіноча, n = 8	116,5 ± 6,8	114,8 ± 6,8	0,48	> 0,05
4	Човниковий біг 4 x 9 м, (с)	чоловіча, n = 8	13,5 ± 1,1	13,7 ± 1,0	0,37	> 0,05
		жіноча, n = 8	14,1 ± 0,7	13,9 ± 1,3	0,35	> 0,05

Під час спортивно-оздоровчих занять у групі подовженого дня, контрольна група займалася за програмою навчально-виховного комплексу, а експериментальна, займалася за розробленою нами програмою, комплексом хатха-йоги, який представлений у таблиці 2.

Таблиця 2.

Зміст комплексу хатха йоги для дітей молодшого шкільного віку

№	Назва асани	Дія на організм	Термін виконання або кількість
1	Тадасана (Поза гори)	Формування фізіологічної постави	10 с.
2	Сур'я намаскар (Привітання Сонцю)	Баланс енергетичних систем організму	3 р.
3	Уттхита дандасана (Поза хребетного стовпа)	Стимулює органи черевної порожнини	2 р. по 10 с.
4	Врікшасана (Поза дерева)	Тонізує м'язи ніг	2 р. по 10 с.
5	Ардха чандрасана (Поза півмісяця)	Тонізує нижню частину хребта	2 р. по 10 с.
6	Дві Хаста бхуджасана (Поза змії на двох руках)	Розвиває м'язи рук та плечові суглоби	2 р. по 5 с.
7	Сур'я намаскар (Привітання Сонцю)	Баланс енергетичних систем організму	6 р.
8	Дандасана (Поза посоха)	Зміцнює м'язи спини, преса	2 р. по 5 с.
9	Ардха наवासана (Поза човна)	Зміцнює спину, прес та стегна	2 р. по 5 с.
10	Паріпурна наवासана (Поза човна з високими бортами)	Має загальнозміцнюючий ефект	2 р. по 5 с.
11	Паріврітта триконасана (Поза зворотного трикутника)	Посилює кровопостачання нижньої частини тулуба	2 р. по 5 с.
12	Паршвоттанасана (Поза бокового розтягування)	Сприяє врівноваженню нервової системи	2 р. по 10 с.
13	Гомукхасана (Поза коров'ячої голови)	Повертає рухливість тазостегновим суглобам	2 р. по 10 с.
14	Вірасана (Поза героя)	Утворює коректний підйом стопи.	2 р. по 15 с.
15	Парватасана у Вірасані (Поза гори у Позі героя).	Зміцнює нерви та м'язи в кінцівках та спині	2 р. по 15 с.
16	Супта вірасана (Поза сплячого героя).	Знімає втому з ніг та попереку	1 р. по 60 с.
17	Аддхо мукха шванасана (Поза собаки мордою вниз)	Заспокоює розум, допомагає зняти стрес	15 с.
18	Баддха конасана (Поза метелика).	Покращує циркуляцію крові в області живота	60 с.
19	Падмасана (Поза лотоса)	Знімає зайву напругу з корсетних м'язів	4 р. по 15 с.

20	Дандасана (Поза посоха) Стиснути коліна	Зміцнює м'язи спини, преса	15 с.
21	Адхо мукха врикшасана (Поза перевернутого дерева)	Забирає деформації рук	4 р. по 5 с.
22	Баддха конасана (Поза метелика)	Покращує циркуляцію крові в області живота	1 хв.
23	Уттанасана (Поза інтенсивного витягання)	Стимулює роботу печінки, нирок та селезінки	15 с.
24	Ширшасана (Стойка на голові)	Покращує постачання клітинам мозку свіжої крові	30 с.
25	Йога мудрасана (Поза печатка йоги)	Покращує перистальтику кишечника	30 с.
26	Джану ширшасана (Поза голови за коліном)	Витягає спину і задню поверхню прямої ноги	2 р. по 15 с.
27	Пашчимоттанасана (Розтягування спини)	Покращує травлення, усуває головний біль	15 с.
28	Курмасана (Поза черепахи)	Активізує хребет, органи черевної порожнини	10 с.
29	Бхарадваджасана (Поза мудреця)	Впливає на спинний та поперековий відділи хребта	2 р. по 10 с.
30	Саламба сарвангасана (Стойка з опорою на плечах)	Заспокоює розум та нерви	30 с.
31	Халасана (Поза плуга)	Сприяє покращенню венозного кровотоку	20 с.
32	Шавасана (Поза розслаблення)	Розслаблює та заспокоює тіло	3 хв.

По закінченні педагогічного експерименту, було проведено тестування розвитку фізичних якостей у дітей в контрольній та експериментальній групі.

Зіставлення результатів тестування хлопців контрольної та експериментальної групи на початку і наприкінці експерименту представлені у таблиці 3.

Статистично значущих змін у хлопців експериментальної групи, зазнали всі досліджувані показники контрольних тестів з вірогідністю ($p < 0,01$), зміни в показниках у хлопців контрольної групи залишились в межах статистичної похибки ($p > 0,05$).

Зіставлення результатів тестування дівчат контрольної та експериментальної групи на початку і наприкінці експерименту представлені у таблиці 4.

Таблиця 3.

Результати тестування хлопців експериментальної та контрольної групи на початку та наприкінці експерименту

№	Назва тесту	Група	Початок експерименту	Кінець експерименту	$\Delta X\%$	P
			$\bar{X} \pm S$	$\bar{X} \pm S$		
1	«Фламінго», (кількість спроб)	ЕГ	16,3 ± 2,3	10,9 ± 1,6	33	< 0,01
		КГ	15,9 ± 1,9	14,5 ± 1,9	8,8	> 0,05
2	Нахил тулуба вперед з положення сидячи, (см)	ЕГ	3,8 ± 1,2	8,6 ± 1,5	126	< 0,01
		КГ	4,0 ± 1,5	4,6 ± 1,3	15	> 0,05
3	Стрибок у довжину з місця, (см)	ЕГ	122,1 ± 4,9	139,1 ± 2,7	14	< 0,01
		КГ	126,1 ± 7,9	127,8 ± 8,5	1,3	> 0,05
4	Човниковий біг 4 x 9 м, (с)	ЕГ	13,5 ± 1,1	11,8 ± 0,7	12,5	< 0,01
		КГ	13,7 ± 1,0	13,3 ± 1,1	2,9	> 0,05

Примітка:

ЕГ – експериментальна група;

КГ – контрольна група.

Статистично значущих змін у дівчат експериментальної групи, зазнали всі досліджувані показники контрольних тестів з вірогідністю ($p < 0,01$), окрім результатів тесту «Човниковий біг 4 x 9 м», зміни в якому відбулись з вірогідністю ($p < 0,05$). В показниках всіх тестів у дівчат контрольної групи, зміни залишились в межах статистичної похибки ($p > 0,05$).

Найбільше покращення відбулося у показниках тесту на гнучкість (тест «Нахил тулуба вперед із положення сидячи»). Приріст результатів у хлопців 126%, у дівчат 104%. Хоча приріст показників гнучкості у хлопців більше, дівчата мали до початку експерименту кращі показники, тому в абсолютному значенні їх показник гнучкості наприкінці експерименту залишився більшим. Значно покращилися показники статичної рівноваги (тест «Фламінго»), приріст склав 43% у дівчат, та 33% у хлопців. Дещо менше, але теж покращились

показники вибухової сили (тест «Стрибок у довжину з місця») на 14% у хлопців, та на 8% у дівчат. Також покращились показники тесту на розвиток координаційних здібностей (тест «Човниковий біг 4 х 9 м») на 10,6% у дівчат та на 12,5% у хлопців.

Таблиця 4.

Результати тестування дівчат експериментальної та контрольної групи на початку та наприкінці експерименту

№	Назва тесту	Група	Початок експерименту	Кінець експерименту	ΔХ%	Р
			$\bar{X} \pm S$	$\bar{X} \pm S$		
1	«Фламінго», (кількість спроб)	ЕГ	13,3 ± 1,6	7,5 ± 0,9	43	< 0,01
		КГ	14,8 ± 1,7	14,0 ± 2,1	5,4	> 0,05
2	Нахил тулуба вперед з положення сидячи, (см)	ЕГ	5,1 ± 0,8	10,4 ± 1,0	104	< 0,01
		КГ	4,6 ± 1,0	5,5 ± 1,1	19,5	> 0,05
3	Стрибок у довжину з місця, (см)	ЕГ	116,5 ± 6,8	125,9 ± 3,5	8	< 0,01
		КГ	114,8 ± 6,8	116,3 ± 6,9	1,3	> 0,05
4	Човниковий біг 4 х 9 м, (с)	ЕГ	14,1 ± 0,7	12,6 ± 0,4	10,6	< 0,01
		КГ	13,9 ± 1,3	13,7 ± 0,9	1,4	> 0,05

Примітка:

ЕГ – експериментальна група;

КГ – контрольна група.

У учнів контрольної групи зміни показників тестів, між початком і кінцем експерименту, виявилися в межах статистичної похибки ($p > 0,05$). У деяких дітей показники при тестуванні наприкінці педагогічного експерименту були навіть гіршими ніж на початку.

Якщо на початку експерименту відмінності в показниках виконання тестів між контрольною та експериментальною групою були в межах статистичної похибки ($p > 0,05$), то наприкінці експерименту групи статистично різнились ($p < 0,01$). Данні тестування представлені у таблиці 5.

Таблиця 5.

Порівняння результатів тестування дітей експериментальної та контрольної групи на кінець експерименту

№ п/п	Тест	Стать, кількість	Експеримент. група	Контрольна група	Статистична значущість	
			$\bar{X} \pm S$	$\bar{X} \pm S$	t	p
1	«Фламінго», (кількість спроб)	чоловіча, n = 8	10,9 ± 1,6	14,5 ± 1,9	3,80	< 0,01
		жіноча, n = 8	7,5 ± 0,9	14,0 ± 2,1	7,69	< 0,01
2	Нахил тулуба вперед з положення сидячи, (см)	чоловіча, n = 8	8,6 ± 1,5	4,6 ± 1,3	5,31	< 0,01
		жіноча, n = 8	10,4 ± 1,0	5,5 ± 1,1	8,63	< 0,01
3	Стрибок у довжину з місця, (см)	чоловіча, n = 8	139,1 ± 2,7	127,8 ± 8,5	3,37	< 0,01
		жіноча, n = 8	125,9 ± 3,5	116,3 ± 6,9	3,28	< 0,01
4	Човниковий біг 4 x 9 м, (с)	чоловіча, n = 8	11,8 ± 0,7	13,3 ± 1,1	3,08	< 0,01
		жіноча, n = 8	12,6 ± 0,4	13,7 ± 0,9	2,95	< 0,05

Висновки. Впровадження хатха-йоги у фізичне виховання учнів початкової школи в групі подовженого дня, дозволило підвищити рівень фізичної підготовленості, особливо гнучкості та здатності утримувати статичну рівновагу. Використання засобів хатха-йоги створюють позитивний вплив на розвиток фізичних якостей.

Це свідчить про доцільність використання хатха-йоги в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку.

Перспективи подальших досліджень передбачають розробку науково обґрунтованої системи занять з використанням засобів хатха-йоги для школярів різних вікових груп.

Література

1. Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія. 3-тє вид., переробл. та доповн., Дніпропетровськ: Інновація, 2014. 375 с.

2. Гаркуша С. В. Сучасні тенденції у стані здоров'я дітей і молоді в умовах навчання. *Педагогіка, психологія та медико біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. Харків, 2013. № 10. С. 7-11.
3. Михно Л. С. Оцінка деяких показників фізичного здоров'я першокласників. *Слобожанський науково-спортивний вісник*. Харків, 2015. № 1 (45). С. 91-94.
4. Лоза Т. О. Хатха-йога в процесі фізичного виховання різних груп населення. *Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка*. Луганськ, 2021. № 2 (340). Ч. I. С. 192-201
5. Дмітрієва Н. С. Методика практики хатха-йоги для розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку на додаткових заняттях з фізичної культури. *Інноваційна педагогіка*. 2019. Випуск 14. Т.2 С. 159-164
6. Михно Л. С., Лоза Т. О. Ефективність використання засобів йога-аеробіки у фізичному вихованні учнів початкової школи. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. Харків, 2016. № 1 С. 35–40.
7. Кашуба В. А. Биомеханика осанки: монография. Киев : Олимпийская литература, 2003. 279 с.
8. Кределева В. У., Цибух Т. М., Цибух М. М. Асани хатха-йоги у вирішенні проблеми остеохондрозу в фітнес-програмі. *Педагогіка, психологія, та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. Харків, 2005. № 24. С. 77-81.
9. Юрченко О. Є. Хатха-йога у фізичній реабілітації при початкових ступенях екзогенного ожиріння. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. Харків, 2010. № 12. С. 163-165.
10. Колесник В. А. Изменение стабилметрических показателей у юных пловцов с нарушениями осанки под влиянием корригирующих комплексов хатха-йоги. *Слобожанський науково-спортивний вісник*. Харків, 2012. № 2. С. 117-120.

Науковий керівник
Веремеєнко Вікторія Юрївна,
кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри теорії, методики і практики
фізичного виховання ХНПУ імені Г. С. Сковороди